

Матеріали до флори міксоміцетів України
зібрані на Волині, Київщині, Чернігівщині та Поділлі
Горькогорська І. І. на пам'яті
Марія Целле

Матеріали до флори міксоміцетів України.

Попередній список міксоміцетів України, якого я подаю тут, є наслідок опрацювання матеріалів, які зібрано протягом 1909—21 років на Волині, Київщині, Чернігівщині та Поділлі. Окрім моїх збірок з Волині й Київщини 1917—21 р. р. увійшли сюди: гербарій В. І. Казановського, що знаходиться в Ботанічному Кабінеті б. Київського Університету, його-ж такі матеріали, зібрані протягом 1909—18 р. р., що переховуються на Київській Станції по боротьбі з шкідниками рослин, які зібрано на Київщині, Чернігівщині й Поділлі, та окремі екземпляри, зібрані різними особами на Київщині.

В літературі, перші відомості, що до флори міксоміцетів України, ми знаходимо у Józefa Jundzill'a в його „Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych“ ще від 1830 року (13 видів). Решта літератури про міксоміцети України, що була в моєму розпорядженню, належить вже до пізніших часів, а саме: Борщова „Ein Beitrag zur Pilzflora der Provinz Cernigow“ (Bull. d. l'Acad. J. des Sciences de St.-Petersb. T. 13), де наведено 16 видів, у Вальца й Ришаві „Списокъ коллекціи міксоміцетовъ и грибовъ, собранныхъ А. С. Роговичемъ, Я. Вальцемъ и Л. Ришави“ (Зап. Киевск. Общ. Ест. за 1871 р.)—показано 8 видів. В монографії А. А. Ячевського „Слизевики“ 1907 р., ми маємо вказівки окремих видів для де-яких губернь України; і нарешті, в праці пізнішого часу (р. 1914) Л. А. Бенике „Первыя свѣдѣнія о флорѣ слизистыхъ грибовъ Харьковской и Курской губ.“,—для Харківщини показано 18 видів, між иншим для одного з них *Craterium pedunculatum* Trentepoh, місце знаходу не зазначено.

Отже для України було відомо до цього часу 42 види, що по окремих губернях ¹⁾ розподіляються таким чином: для Волині—7 видів; для Київщини—18; Чернігівщини—16; Поділлі—2; Полтавщини—1; Харківщини—18; Херсонщини—5; для Катеринославщини й Таврії по одному.

Список міксоміцетів, що подається тут, містить в собі 63 види, з яких більшу частину—62 види зібрано було на Київщині; з них 47—нові для Київщини. З 14 видів, зібраних на Волині,—10 нові, на Чернігівщині 3—один новий; для Поділлі всі 6 видів нові.

Особливої уваги заслуговують у цьому спискові такі 10 видів, яких досі ще не показано не тільки для України, але й для С.Р.С.Р.

Badhamia nitens Berk., *Badhamia versicolor* Lister, *Badhamia foliicola* Lister., *Fuligo cinerea* Morgan, *Diderma floriforme* Pers., *Stemo-*

¹⁾ Губерні приведені в старих межах.

nitis confluens Cooke et Ellis, Comatricha irregularis Rex., Clastoderma Debaryanum Blitt., Cribraria violacea Rex., Hemitrichia Karstenii Lister.

Нарешті, не можу не згадати з почуттям глибокої вдячності свого першого учителя Віктора Івановича Казановського, під керівництвом якого почалася моя перша наукова робота, а також висловлюю щиро подяку професору Олександрові Васильовичу Фоміну за його цінні вказівки при виконанні цієї праці.

Мухогастреє

I. EXOSPOREAE.

Родина Ceratiomycaceae.

1. **Ceratiomyxa fruticulosa** Macbr. +¹⁾ Lister p. 25. Ячевський — стр. 90—*Ceratiomyxa mucida* Schreeter.

Волинь. Житомир. Врангелівський ліс, на гнилому сосновому пні. 1. VII. 18!!²⁾ Київщина. Київ. повіт. Скрізь на гнилих соснових пнях. Ірпінь, 5. VIII. 18!! Боярка, 9. IX. 18!! Пуца-Водиця, 8. VII. 19!! Міський ліс, 1914. (В. Казановський!).

Var. 2 — porioides Lister + Lister 26. Яч. 91—*Ceratiomyxa porioides* Schreeter.

Київськ. п. Скрізь на гнилих соснових пнях; Ірпінь, 27. VIII. 19!! Пуца-Водиця, 8. VII. 19!! Боярка, 3. VII. 19!!

II. ENDOSPOREAE.

Родина Physaraceae.

* 2. ³⁾ **Badhamia capsulifera** Berk. Lister 31. Яч. 96.

Київськ. п.: Голосіїв ліс, на гнилому пні листяного дерева, 1913. (В. Казановський!). Київ, Ботанічний Сад, на корі живої черешні. 17. IX. 20!!

* 3. **Badhamia utricularis** Berk. Lister 33. Яч. 99.

Київськ. п.: Голосіїв ліс, на корі, заросл. мохом, 1915. (М. Романкевич!). Святошин, на корі живої тополі, 27. IX. 20!! Київ, Ботанічний сад, на корі живої черешні. 17. IX. 20!!

** 4. **Badhamia foliicola** Lister. Lister 34.

Київ. Зоологічний сад, на *Dactylis glomerata*, 24. VI. 17!!

** 5. **Badhamia nitens** Berk. Lister 34. Яч. 99.

Київськ. п.: Сосновий міський ліс, на мохові та опалій глиці, 1912. (В. Казановський!).

** 6. **Badhamia versicolor** Lister. + Lister 35.

Київськ. п.: Святошин, на корі та на обрієниках живих тополей, 27. IX. 20!! Київ, Парк Політехнічного Інституту, на корі живої акації, 13. IX. 20!! Ботанічний Сад, на корі живої черешні, 17. IX. 20!!

¹⁾ + показані види, які часто трапляються в зазначених місцях.

²⁾ Числа по старому стилю.

³⁾ * означені види нові для України; ** види нові для С.Р.С.Р.

* 7. **Badhamia decipiens** Berk. Lister 35. Яч. 101.

Київськ. п.: Боярка, на корі сосни, 1914. (В. Казановський!).

* 8. **Badhamia panicea** Rost. Lister 37. Яч. 104.

Київськ. п.: Дача Бернера, на корі осикової жердини, 5. X. 17!! Пуца-Водиця, на корі осикової жердини, 30. X. 18. (В. Казановський!). Київ, На території виставки, на гнилому дереві, 1913. (В. Казановський!).

9. **Physarum psittacinum** Ditm. Lister 55. Яч. 144.

Київськ. п.: Боярка, на гнилому пні, 9. IX. 18!!

10. **Physarum viride** Pers. Lister 56. Яч. 155.

Житомир. Врангелівський ліс, на гнилому пні, 27. VII. 17!!

* 11. **Physarum didermoides** Rost. Lister 65. Яч. 165.

Київськ. п.: Костянтинівка, на рештках рослин, 28. VII. 18. (В. Казановський!).

12. **Physarum nutans** Pers. Lister 67. Яч. 150.

Київськ. п.: Дача Бернера, на мохові, 5. X. 17. (О. Скульська!). Миронівка. Канівськ. пов. на Київщині, на гороховій соломі, 11. VII. 13. (В. Казановський!).

* 13. **Physarum compressum** Alb. et Schw. Lister 70. Яч. 145.

Київ. У вохкій камері. В Лабораторії Київської Станції по боротьбі з шкідниками рослин, на гнилій деревині, 27. I. 18!!

* 14. **Physarum sinuosum** Weinm. Lister 77. Яч. 168.—*Physarum sinuosum* Fries.

Київщина. Київ. п. Голосіїв ліс, на сухому листі й сухих гілочках, VIII. 13. (В. Казановський!) Пуца-Водиця, на сухому листі, 17. X. 18. (В. Казановський!) Черкаський п. Сунки на грабових гілочках та сухому листі, VIII. 12. (В. Казановський!) Поділля. Рахни, на грабовому листі, 12. VIII. 10. (В. Казановський!).

15. **Physarum bitectum** Lister. Lister 78. Яч. 169.—*Physarum Diderma* Rost.

Околиці Києва, дача Бернера, на землі, 5. X. 17. (О. Скульська!)

16. **Fuligo septica** Gmelin. + Lister 86. Яч. 107.

Волинь. Житомир Врангелівський ліс, на гнилих пнях, 27. VII. 17!!

Київщина. Київськ. п. Дуже поширений. На гнилих пнях листяних дерев і сосни. Трубецька 15. X. 21!! Клавдієве 24. VIII. 17 (Б. Мацулевич!) Ірпінь 12. VIII. 19!! Біличі 7. IX. 17!! Святошин 28. IX. 20!! Пуца-Водиця 1909. (В. Казановський!) Дача Бернера 13. IX. 17!! „Кадетская Роца“ 1913. (В. Казановський!) Боярка 14. IX. 18!!

** 17. **Fuligo cinerea** Morg. Lister 88.

Київ. Фундук. вул. В садибі Анатомічного театру, на сухому листі, 27. VIII. 17. (В. Казановський!).

18. **Craterium leucoccephalum** Ditm. Lister 96. Яч. 197.

Київщина. Київськ. п.: дача Бернера, на сухому дубовому листі 5. X. 17!! Боярка, на сухому дубовому листі 9. IX. 18!! Ірпінь, на сухому листі 27. VIII. 19!! Черкаськ. п.: Сунки, на грабовому листі 29. IX. 17. (В. Казановський!). Поділля. Рахни. На грабовому листі й гілочках 12. VIII. 10. (В. Казановський!).

19. **Leocarpus fragilis** Rost. Lister 98. Яч. 132.

Київщина. Київськ. п.: Голосіїв ліс, на живому листі 24. IX. 17!! Біличі, на живих рослинах 7. IX. 17 (Б. Мацулевич!) Святошин, на корі дуба порослій мохом 17. XI. 13 (В. Казановський!) Дача Бернера, на живому листі 13. IX. 17!! Боярка, на сухому листі 9. IX. 18!! Ва-

сильківський п.: Мотовилівка, на корі сосни 22. VIII. 17. (С. Смирнов!) Чернігівщина. Остерський п.: під Биковнею IX. 1910. (В. Казановський!).

** 20. *Diderma floriforme* Pers. Lister 111.

Київськ. п.: Клавдіве, в дуслі дубового пня 22. VIII. 17!!

21. *Diachea leucopoda* Rost. Lister 118. Яч. 184.

Київщина. Київськ. п.: Голосіїв ліс, на листі 13. VIII. 13 (В. Казановський!).

Поділля. Рахни Лісові, на грабовому листі й гілочках 12. VIII. 12. (В. Казановський!).

Родина Didymiaceae.

22. *Didymium difforme* Duby. Lister 124. Яч. 196.

Святошин біля Київ, на землі й картопляному листі. 14. VII. 20!! Київ. Лабор. Ст. по боротьбі з шкідн. рослин, на рештках гнилих рослин, та фільтровальному папері. 27. I. 18!!

23. *Didymium melanospermum* Macbr. Lister 129. Яч. 212.—*Didymium farinaceum* Schrader.

Київськ. п.: дача Бернера, на корі соснового пня. 31. X. 15. (В. Казановський!). Біличі, на мохові та сосновій глиці. 29. VIII. 18!! Боярка, на сосновій корі, листі та мохові 14. IX. 18!!

24. *Mucilago spongiosa* Morgan. Lister 137. Яч. 190. *Spumaria alba* DC.

Київщина. Київськ. п.: Голосіїв ліс, на живому гіллі липи 24. IX. 17. (В. Казановський!). Дача Бернера, на живому гіллі ліщини. 5. X. 17!! Васильківськ. п.: Сподарець, на *Galeopsis*. 12. VII. 17 (О. Архимович!).

Поділля. Рахни VIII. 1910. (В. Казановський!).

Родина Stemonitaceae.

25. *Stemonitis fusca* Roth. + Lister 143. Яч. 241.

Волинь. Житомир. Врангелівський ліс, на гнилому пні. 22. VIII. 17!! Київщина. Київськ. п.: Ірпінь, на соснових пнях і листі дуба. 24. VII. 19!! Біличі, на гнилому сосновому пні 30. IX. 18!! Святошин. VII. 12. (В. Казановський!). „Кадетская Роща“, на гнилому пні. 1915. (М. Романкевич!). Пуца-Водиця, на соснових пнях. 8. VII. 19!! Дача Бернера, на сухому листі. 5. X. 17!! Голосіїв ліс, на березовому пні. 22. VI. 19!! Боярка, на гнилих пнях. 13. VII. 17!! Київ, Караваївська вул., на паркані. 1916. (М. Романкевич!).

* 26. *Stemonitis splendens* Rost. Lister 145. Яч. 239.

Київськ. п.: Клавдіве, на гілочці листян. дерева. 29. IX. 17!! Ірпінь, на гнилому пні. 20. VII. 19!!

* Var. 1. *Webberi* Lister. Lister 146. Яч. 241.

Чернігівщина. Дарниця, на гнилому пні. 1915. (М. Романкевич!).

** 27. *Stemonitis confluens* Cook. et Ellis. Lister 147.

Київськ. п.: Ірпінь, на сосновому гнилому пні. 18. VIII. 18!! Боярка, на дубовому листі 9. IX. 18!!

28. *Stemonitis flavogenita* Jahn. Lister 149. Яч. 236.—*Stemonitis ferruginea* Ehrenberg

Київськ. п.: Клавдіве на гнилому пні листяного дерева. 4. VIII. 17!! Ірпінь, на сосновому пні. 29. VII. 19!!

29. *Stemonitis ferruginea* Ehrenb. + Lister 150.

Київськ. п.: Біличі, на гнилому сосновому пні. 7. IX. 17!! Дача Бернера, на гнилих соснових пнях 31. X. 15. (В. Казановський!). Боярка, на гнилих пнях та сухому листі. 13. VIII. 17!!

! Var. *Smithii* Lister. + Lister 150. Яч. 239.—*Stemonitis Smithii* Macbr. de.

Волинь. Житомир. Врангелівський ліс, на сосновому пні та листі. 27. VII. 17!! Київщина. Київськ. п.: Ірпінь, на гнилому пні. 5. VIII. 18!! „Кадетская Роща“, на гнилому пні. 20. VII. 19. (С. Смирнов!) Васильківський п.: Дорогинка, на гнилому пні. 26. VII. 17. (Б. Мацулевич!).

30. *Comatricha nigra* Schroeter. Lister 152. Яч. 254.

Волинь. Житомир. Кораблеве лісництво, на сосновому пні. IX. 18. (А. Целле!). Київщина. Київськ. п.: Боярка, на гнилому пні. 13. VIII. 17!! Київ, Маріїнсько-Благовіщенська, 105, на гнилому помості комори. Навесні 1915 р. (В. Казановський!). Чернігівщина. Дарниця, на гнилому пні. IX. 10. (В. Казановський!).

31. *Comatricha typhoides* Rost. Lister 157. Яч. 249.—*Comatricha typhina* Rost.

Волинь. Житомир. Врангелівський ліс, на гнилому сосновому пні. 1. VII. 18!! Київщина. Київськ. п.: Ірпінь, на гнилому пні. 5. VIII. 18!! Боярка, на гнилому дубовому пні. 9. IX. 18!!

** 32. *Comatricha irregularis* Rex. Lister 160.

Волинь. Житомир. Врангелівський ліс, на гнилому сосновому пні. 27. VII. 17!! Київщина. Васильківський п.: Дорогинка, на сосновому пні. 19. VIII. 17. (В. Казановський!).

* 33. *Enerthenema papillata* Rost. Lister 160. Яч. 232.

Київськ. п.: Пуца-Водиця, на соснових трісках. 3. VII. 19!! Боярка, на соснових трісках. 13. VII. 19!!

* 34. *Lamproderma arcirionema* Rost. Lister 162. Яч. 229.

Околиці Київ: Пуца-Водиця, на гнилому сосновому пні. 8. VII. 19!!

** 35. *Clastoderma Debaryanum* Blitt. Lister 169. Яч. 222.

Київ. У вохкій камері, Лаборат. Київ. Станц. по боротьбі з шкідник. рослин, на мохові з Голосіївського лісу. 17. VII. 19!!

Родина Amaurochaetaceae.

36. *Amaurochaete fuliginosa* Macbr. Lister 171. Яч. 252.—*Amaurochaete atra* Rost.

Околиці Київ: Пуца-Водиця, на сосновому пні. 13. VII. 19!!

37. *Brefeldia maxima* Rost. Lister 172. Яч. 261.

Голосіїв ліс, біля Київ, на гнилому пні. 27. IX. 19. (Б. Мацулевич!).

Родина Heterodermaceae.

* 38. *Cribraria argillacea* Pers. Lister 176. Яч. 271.

Волинь. Житомир. Врангелівський ліс, на гнилому пні. 27. VII. 18!! Київщина. Київськ. п.: Голосіїв ліс, на гнилому пні. 29. VI. 19!! Боярка, на гнилому пні. 13. VIII. 18!!

* 39. *Cribraria aurantiaca* Schrad. Lister 179. Яч. 277.

Святошин біля Київ, на гнилях соснових пнях. 6. VI. 19!! Пуца-Водиця біля Київ, на гнилому пні. 8. VII. 19!!

Житомир
Боярка
Мар.-Блат.
Дарниця

- 40. *Cribraria splendens* Pers. Lister 180. Яч. 275.
Волинсь. Врангелівський ліс, на гнилому пні. 1. VII. 18!!
Київщина. Київськ. п.: Ірпінсь, на гнилому сосновому пні. 1. VII. 18!!
- 41. *Cribraria violacea* Rex. Lister 184.
Київ. У вохкій камері в Лабораторії Станц. по боротьбі з шкідл. рослин, на мохові з Голосіївського лісу. 29. VI. 19!!
- 42. *Dictydium cancellatum* Macbr. + Lister 185. Яч. 280.
Волинсь. Житомир. Врангелівський ліс, на гнилому пні. 27. VII. 17!!
Київщина. Київ. п.: Ірпінсь, на гнилих пнях 5. VIII. 18!! Святошин, на гнилому сосновому пні. 27. IX. 20!! Боярка, на гнилому пні. 19. VIII. 17!! Китаїв. IX. 1909. (В. Казановський!) Радомисський п.: Малин, на гнилій деревині. 30. VI. 13. (Е. Шендзіхівська!)

Родина Tubulinaceae.

- 43. *Tubifera ferruginosa* Gmel. + Lister 191. Яч. 287.—*Tubulina cylindrica* Bull.
Волинсь. Житомир. Врангелівський ліс, на гнилих пнях. 25. VII. 17!! Київщина. Київ. п.: скрізь на гнилих пнях соснових та листяних дерев. Трубецька. 30. X. 21!! Ірпінсь. 28. VIII. 19!! Біличі. 7. IX. 17!! Святошин. 20. VIII. 20!! Голосіїв ліс. 13. X. 13. (В. Казановський!) Дача Бернера. 13. IX. 17!! Пуца-Водня. 8. VI. 19!! Боярка. 13. VIII. 17!! Київ. Ботанічний сад. 1. X. 17. (В. Казановський!) Канівський п.: Миронівка. 11. VII. 13. (В. Казановський!) Васильківський п.: Млинок. VIII. 1910. (В. Казановський!)

Родина Reticulariaceae.

- 44. *Reticularia Lycoperdon* Bull. + Lister 199. Яч. 298.
Київ. п.: Святошин, на гнилому сосновому пні 27. VII. 20!! Біличі, на сосновому пні. 30. IX. 18!! Ірпінсь, на свіжому сосновому пні. 4. VIII. 19!! Боярка, на свіжих соснових пнях. 9. IX. 18!! Пуца-Водня, на сосновому пні. 3. VI. 19!! Голосіїв ліс, на дубовому пні. В-осени 1915 р. (М. Романкевич!)

Родина Lycogalaceae.

- 45. *Lycogala Epidendrum* Fries. Lister 202. Яч. 307.
Волинсь. Житомир. Врангелівський ліс, на гнилих пнях. 27. VII. 17.
Київщина. Київ. п.: Скрізь на гнилих пнях соснових та листяних дерев. Дуже поширений. Трубецька. 30. X. 21!! Клавдіве. 22. VIII. 17!! Ірпінсь. 24. VII. 19!! Біличі. 7. IX. 17!! Святошин. 25. VII. 20!! Голосіїв ліс. 13. X. 13. (В. Казановський!) Дача Бернера. 13. IX. 17!! Пуца-Водня. IX. 11. (В. Казановський!) Боярка. 9. IX. 18!! Васильківський п.: Дорогівка. 13. VIII. 17. (В. Казановський!) Мотовилівка. 29. VIII. 17. (Смирнов!) Канівськ. п.: Миронівка. 11. VIII. 13. (В. Казановський!).

Родина Trichiaceae.

- 46. *Trichia favoginea* Pers. + Lister 206. Яч. 328.
Київ. п.: Пронівщина, на гнилій деревині. 1915. (М. Романкевич!). Біличі, на гнилому осиковому дереві. 7. VIII. 17!! Дача Бернера, на гнилому пні. 31. X. 15. (В. Казановський!).

- * 47. *Trichia affinis* De Bary. Lister 209. Яч. 331.
Київ—Пронівщина, на гнилому пні. 1915. (М. Романкевич!).
- * 48. *Trichia persimilis* Karst. Lister 210. Яч. 333.
Київ—Пронівщина, на гнилому пні. 1915. (М. Романкевич!).
- * 49. *Trichia scabra* Rost. Lister 211. Яч. 330.
Київщина. Київ. п.: „Кадетская Роща“, на корі осикового пня. 1915. (М. Романкевич!). Голосіїв ліс, на гнилій деревині 13. VIII. 13. (В. Казановський!). Біличі, на гнилому осиковому дереві. 3. IX. 18!! Ірпінсь, на гнилому пні. 5. VIII. 18. (О. Зихман!). Черкаський п.: Сунки. 29. IX. 17. (В. Казановський!)
Поділля. Рахни. VII. 1910. (В. Казановський!)
- * 50. *Trichia varia* Pers. + Lister 212. Яч. 335.
Київ. п.: „Кадетская Роща“ на гнилій деревині VIII. 16. (М. Романкевич!). Пронівщина, на гнилому пні листяного дерева. 1916. (М. Романкевич!) Боярка, на гнилому пні. 14. IX. 18!! Голосіїв ліс на гнилому дубовому пні. 24. IX. 17!!
- * 51. *Trichia contorta* Rost. Lister 213. Яч. 338.
Київщина. Київ. п.: Голосіїв ліс, на гнилому осиковому пні. 13. X. 13. (В. Казановський!) „Кадетская Роща“. 1916. (М. Романкевич!). Біличі, на гнилому осиковому дереві. 7. VIII. 17!! Черкаський п.: Сунки, на корі. 29. IX. 17. (В. Казановський!).
- 52. *Trichia decipiens* Macbr. + Lister 216. Яч. 325.
Волинсь. Житомир. У музею колишнього Волинського Земства. 1921! Київщина. Київ. п.: Біличі, на гнилому осиковому дереві. 30. IX. 17!! Пуца-Водня, на сосновому пні. IX. 12. (В. Казановський!) Дача Бернера, на гнилому осиковому дереві. 13. IX. 17!!
- * 53. *Trichia Botrytis* Pers. Lister 217. Яч. 321.
Київ—Голосіїв ліс, на гнилому дубовому пні. В-осени 1915 (М. Романкевич!).
- 54. *Hemitrichia Vesparium* Macbr. + Lister 222. Яч. 349.
Київщина. Київ. п.: Голосіїв ліс, на гнилому пні. 13. X. 13. (В. Казановський!) Біличі, на осиковому гнилому дереві. 7. IX. 17!! Дача Бернера, на гнилому пні. 13. IX. 17!! Київ, Ботанічний сад, на гнилому пні. IX. 20!! Поділля. Рахни, на пні сосни VIII. 1910. (В. Казановський!) Шелехово. VII. 1909. (В. Казановський!).
- 55. *Hemitrichia clavata* Rost. Lister 225. Яч. 352.
Київ. п.: Пронівщина, на мохові. 1916. (М. Романкевич!) Дача Бернера, на гнилому пні. 13. IX. 17. (Б. Мацулевич!) Біличі, на гнилій осці. 7. IX. 17!!
- ** 56. *Hemitrichia Karstenii* Lister. Lister 228.
Київ. Ботанічний сад, на корі яблуні. 24. IX. 19!!
- * 57. *Hemitrichia Serpula* Rost. Lister 229. Яч. 348.
Київ—Пронівщина, на гнилому пні. 1915. (М. Романкевич!).

Родина Arcyriaceae.

- * 58. *Arcyria ferruginea* Sauter. Lister 234. Яч. 373.
Київ—Голосіїв ліс, на гнилому пні. 13. X. 13. (В. Казановський!).
- 59. *Arcyria cinerea* Pers. Lister 236. Яч. 361.
Київщина. Київ. п.: Святошин, на гнилому пні. 29. VIII. 20!! Біличі, на гнилому сосновому пні. 7. IX. 17. (Б. Мацулевич!) Ірпінсь, на гнилому пні. 27. VII. 19!! Боярка, на гнилому сосновому пні. 13. VIII. 17!! Черкаський п.: Сунки. 29. IX. 17. (В. Казановський!).

Мифон-р-н

Богова / Фасфун

Фасфун

60. *Arcyria denudata* Scheldon. Lister 239. Яч. 366. — *Arcyria punicea* Persoon.

Київщина. Київ: Голосіїв ліс, на гнилому пні. 13. X. 13. (В. Казановський!) Дача Бернера, на корі гнилого дубового пня, 13. IX. 17. (О. Скульська!) Пуца-Водиця, на гнилому сосновому пні. IX. 1911. (В. Казановський!) Білчі, на гнилому сосновому пні. 7. IX. 17!! Боярка, на березовому пні. 13. VIII. 17!! Черкаський п.: Сунки, на грабовому пні. 29. IX. 17. (В. Казановський!).

61. *Arcyria incarnata* Pers. Lister 242. Яч. 376.

Київ—Голосіїв ліс, на гнилому пні. 1915. (М. Романкевич!)

62. *Arcyria nutans* Grev. Lister 243. Яч. 371.

Київ. п.: Катеринівка, на старих дошках. 1913. (В. Казановський!) Боярка, на дошках греблі. VIII. 1910. (В. Казановський!) Пуца-Водиця, на сосновому пні. 8. VII. 19!!

63. *Perichaena corticalis* Rost. Lister 250. Яч. 385.

Київ. Ботанічний сад, на корі яблуні. 17. IX. 20!!

Київ.

Листопад 1921 року.

Використана література.

1. Л. А. Бенике Первые сведения о флоре слизистых грибов. Харьк. и Курск. г. (Прот. О-ва Неп. Пр. Харьк. Ун. Вып. III. Харьк. 1914).
2. E. Borscöw. Ein Beitrag zur Pilzflora der Provinz Cernigow. (Bull. Acad. Imp. de S.-Petersb. Tome 13. S.-Peters. 1869).
3. Я. Вальц и Л. Ришави. Список коллекции миксомицетов и грибов, собранных А. С. Роговичем, Я. Я. Вальцем и Л. Ришави. (Зап. Киевск. Общ. Ест. Т. II, вып. 2, стр. 187-189. Киев 1871).
4. Józef Jundzill. Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych. (p. p. 554-556, Wilno. 1830).
5. Arthur Lister. A monograph of the Mycetozoa. (Second Edit., revised by Gulerma Lister. F. L. S. London. 1911).
6. D-r W. Migula. Pilze. Band III. Teil I. (In. Kryptog.-Flora v. Deutschl. Gera, R. 1910).
7. D-r Józef Rostafiński. Sluzowce (Mycetozoa) Monografia. Pa-ryż. 1875.
8. D-r J. Schroeter. Die Pilze Schlesiens. (Erste Helfte in Kryptog. Flora v. Schlesien. Breslau. 1889).
9. J. Schroeter. Myxothallophyta. (in die Naturl. Pflanzenfam.)
10. А. А. Ячевский. Микологическая флора Европейской и Азиатской России. Том II. Слизевики. Москва. 1907.

MARIA ZELLE.

Beiträge zur Schleimpilzenflora der Ukraine.

Résumé.

In dieser Arbeit sieht der Verfasser die Litteratur über die Myxomyceten der Ukraine durch, und bringt ein Verzeichniss der Myxomyceten, welche in den Jahren 1909—21 in den Gouvernements Wolhynia, Podolien, Kiew und Tschernigoff gesammelt wurden. Dieses Verzeichniss enthält 63 Arten, von denen 31 für die Ukraine neu sind. 10 Arten dieses Verzeichnisses sind auch in Russland noch unbekannt.